

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

*Кистаубаев А.А.**Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
магистрант кафедры "Музыкальное образование и хореография",
г. Алматы, Казахстан**Балагазова С.Т.**Казахский национальный педагогический университет имени Абая, к.п.н.,
асс. профессор кафедры "Музыкальное образование и хореография",
г. Алматы, Казахстан*

SPECIFIC FEATURES OF CONCERTMASTER SKILLS

*Kistaubayev A.,**Balagazova S.**Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

В статье рассматривается многогранная роль концертмейстера как ключевого участника музыкально-исполнительского процесса. Концертмейстерская деятельность признаётся интегративной и высокоценной в музыкальном искусстве. Особое внимание уделено формированию профессиональных навыков в концертмейстерском классе, важности стилиевой интерпретации, эмпатийности, гибкости и адаптивности в различных музыкально-исполнительских и образовательных условиях.

Практическая часть включает анализ исполнения учащимися произведений мировой и казахской музыки с различными исполнительскими задачами. Выявлены критерии оценки мастерства, включая уровень самостоятельности, знание инструментальных особенностей, способность к художественной интерпретации, стилиевой идентификации музыкального произведения, позволяющие обучающимся глубже проникнуть в его художественную сущность, а также значимость осознания музыки как носителя духовных и художественных ценностей.

Abstract

The article examines the multifaceted role of the accompanist as a key participant in the musical and performance process. Accompanist activity is recognized as integrative and highly valued in the art of music. Special attention is given to the development of professional skills in the accompanist class, the importance of stylistic interpretation, empathy, flexibility, and adaptability in various musical performance and educational contexts.

The practical part includes an analysis of students' performances of works from both global and Kazakh music repertoires, addressing various performance tasks. Evaluation criteria for mastery are identified, including the level of independence, knowledge of instrumental specifics, ability for artistic interpretation, and stylistic identification of a musical work. These criteria allow students to gain a deeper understanding of the artistic essence of the piece, as well as an appreciation of music as a bearer of spiritual and artistic values.

Ключевые слова: концертмейстер, концертмейстерский класс, концертмейстерское мастерство, аккомпаниаторство, исполнительский процесс.

Keywords: concertmaster, concertmaster class, musical communication, accompaniment, performing arts, pedagogical process.

Концертмейстерское мастерство представляет собой сложный и многогранный феномен, включающий широкий спектр исполнительских, педагогических, репетиционных и импровизационных аспектов. Понятие «концертмейстер» имеет несколько значений, исторически сложившихся в музыкальной практике. Известный исследователь Борис Асафьев в своей книге «Музыкальная форма как процесс» (1971) рассматривает музыку как динамичное явление, требующее постоянного внутреннего обновления. Он подчеркивает, что успешное исполнение музыкального произведения возможно только при глубоком взаимодействии между всеми участниками ансамбля, отмечая роль концертмейстера в исполнительском процессе как ключевую, в выражении художественной концепции произведения [1]. Анализируя роль концертмейстера в исполни-

тельном процессе, можно выделить его коммуникативную функцию – объединение музыкантов для создания высококачественного художественного продукта, основанного на интерпретации музыкального произведения. Согласно мнению А. К. Усеновой, концертмейстер выступает в качестве центрального звена, способствующего гармонизации различных творческих индивидуальностей в процессе коллективного исполнения. Он не только виртуозный исполнитель, но и универсальный артист, обладающий развитой музыкальной и вербальной коммуникацией, высоким техническим мастерством, артистизмом, а также профессиональной мобильностью [2]. Деятельность концертмейстера охватывает широкий спектр задач, включающих аккомпанемент, интерпретацию партитур, взаимодействие с солистами и коллекти-

вами, а также творческое осмысление и импровизацию. В современных условиях музыкального искусства от него требуется не только высокий уровень владения инструментом, но и способность оперативно адаптироваться к различным художественным ситуациям, возникающим в процессе ансамблевого исполнения. Концертмейстер играет важнейшую роль в музыкально-художественной деятельности, объединяя вокруг себя участников исполнительского процесса, будь то танцевальные, хоровые, театральные коллективы.

Концертмейстерский класс в специализированных школах для одарённых детей фортепианного отделения выполняет ключевую роль в формировании профессиональных навыков музыкантов. Обучение в этом направлении ориентировано на развитие у обучающихся таких качеств, как гибкость, ансамблевое мышление, глубокое понимание стилистики и способность адаптироваться к работе с различными коллективами и исполнителями. Одним из важнейших аспектов педагогического процесса в концертмейстерском классе является использование музыкально-стилевого подхода, который способствует формированию у студентов умения свободно ориентироваться в многообразии музыкальных стилей, а также позволяет осознавать музыкальное искусство как целостное пространство, объединяющее различные авторские интерпретации. Таким образом, данный подход играет значительную роль в профессиональной подготовке концертмейстеров, обеспечивая их способность работать в различных творческих контекстах.

Важнейшей составляющей специфических особенностей концертмейстерского мастерства является эмпатийность – способность к сопереживанию и духовному соучастию в процессе постижения музыкального произведения и включает погружение в процесс формирования и модификации музыкальной интонации, анализ ее стилистических особенностей, а также умение идентифицировать себя с композитором и созданными им художественными образами. Неотъемлемой частью концертмейстерской подготовки становится выявление взаимосвязи музыки с культурными, философскими и художественными течениями эпохи. Требуется понимание и осмысленное восприятие традиций и новаций, позволяющих увидеть процесс эволюции музыкального стиля как часть более широкого художественного и интеллектуального пространства. Кроме того, важно осознавать универсальные ценности, объединяющие различные национальные музыкальные традиции, что способствует глубокому проникновению в суть музыкального исполнительства.

Таким образом, концертмейстерское мастерство основано на многопрофильности деятельности, которая сочетает в себе исполнительские, репетиторские, педагогические, композиторские и импровизаторские аспекты. Для успешного освоения которого необходимы широкий кругозор, высокое владение инструментом, психологическая устойчивость, целеустремленность, интерес к про-

фессии и стремление к постоянному самосовершенствованию. Гибкость и адаптивность, музыкальная эмпатия и развитые коммуникативные навыки становятся ключевыми качествами и требуют не только развития технических и исполнительских навыков, но и осмысления сложных художественных, философских и культурных аспектов музыки, как стиливая идентификация музыкального произведения, глубже раскрывающая художественное содержание исполняемых произведений.

Methods. Материалы или методы. Проанализированы фундаментальные труды выдающихся композиторов, исполнителей и концертмейстеров-аккомпаниаторов, посвященные концертмейстерскому мастерству, начиная с эпохи барокко до современности. В процессе изучения были рассмотрены исторические аспекты возникновения и развития концертмейстерского искусства как самостоятельного и уникального направления музыкальной деятельности. В основу исследования легли такие ключевые труды, как «Искусство игры на клавесине» Ф.Куперена, «Опыт изложения правильного способа игры на клавикорде» Ф. Э. Баха, а также работы зарубежных специалистов, в числе которых «Искусство аккомпанемента как предмет обучения» Н. Крючкова, «Концертмейстерский класс» Е. Кубанцевой, «Теория и практика аккомпанемента» А. Люблинского, «Некоторые вопросы обучения концертмейстеров» В. Чачавы и др. Помимо того, рассматривались исследования проблем педагогики музыкального образования и концертмейстерского искусства, среди которых, кандидатская диссертация Казахстанского исследователя А.К. Усеновой, решающая проблему музыкально-стилевого подхода и его реализации в теоретико-методологической подготовке будущих учителей музыки в концертмейстерском классе, а также статьи И. А. Орловой, анализирующие особенности работы концертмейстера в домбровом классе. Акцентировалось внимание проблем интерпретации домбровой и народной музыки в трудах С.И. Утегалиевой и К.К. Ильясовой, а также в исследованиях Ж.Т. Мусапировой, Г.С. Абдрашевой, И.К. Ивановой и Р.М. Тойкеновой, изучающие специфику деятельности концертмейстера в инструментальном, хоровом и вокальном ансамблях.

Results. Концертмейстерская деятельность представляет собой многопрофильное направление исполнительского искусства, отличающееся высокой степенью вариативности задач в зависимости от характера творческого взаимодействия с солистами и коллективами. Такая специфика требует от концертмейстера не только широких знаний в области ансамблевого музицирования, но и развитых навыков адаптации к различным художественным ситуациям. Анализ фундаментальных научных источников по данной проблематике позволяет выделить ансамблевое единство как один из центральных критериев профессионального мастерства концертмейстера. Под ансамблевым единством понимается согласованность исполнительских действий, художественная взаимосвязь между кон-

цертмейстером и солистом, а также их общее понимание и интерпретация замысла композитора. Этот аспект имеет ключевое значение как в репетиционном процессе, так и в концертной практике, способствуя формированию выразительного и целостного музыкального исполнения. Историко-теоретический анализ свидетельствует о раннем осмыслении данного феномена. Так, в трактатах Ф. Куперена подчеркивается важность эмпатийной согласованности между участниками ансамбля, что, по мнению композитора, является основой для достижения выразительной ансамблевой игры. Ф. Э. Бах в своей работе, посвящённой вопросам аккомпанемента, развивает эту мысль, акцентируя внимание на том, что даже технически совершенное владение инструментом не гарантирует успешности в концертмейстерской деятельности. Он отмечает, что ансамблевая игра требует особых навыков взаимодействия, которые формируются в процессе активной исполнительской практики. Таким образом, современное понимание концертмейстерского искусства основывается на синтезе теоретических положений и практического опыта, где ведущую роль играет способность к тонкому ансамблевому чувству, коммуникативности и художественной кооперации между участниками музыкального исполнения.

Одной из значимых особенностей концертмейстерского мастерства является необходимость одновременного распределения слухового и зрительного внимания, что особенно проявляется в условиях взаимодействия с солистом. Концертмейстеру требуется не только воспринимать звуковую ткань партнёра, но и уметь «видеть» его интерпретацию, то есть улавливать художественные и выразительные нюансы исполнения, следовать за музыкальной логикой солиста и поддерживать её в собственной партии. Такое многослойное восприятие требует от концертмейстера высокой степени сенсорной концентрации, музыкальной интуиции и развитого чувства ансамбля. Особое внимание в данной связи заслуживает аккомпанирование танцорам, которое в корне отличается от работы с вокалистами или инструменталистами. В последнем случае исполнитель имеет перед собой полную нотную фактуру, включающую как сольную, так и аккомпанирующую линии. В то время как при работе с хореографами и балетными артистами концертмейстер сталкивается с необходимостью учитывать движение как форму выразительного языка. Хореографическая партия, не будучи зафиксированной в нотной записи, требует от концертмейстера глубокого понимания пластического образа произведения, умения читать движение и подстраивать музыкальный материал под его темпо-ритмические особенности.

Процесс сопровождения танцевальной партии предполагает постоянное визуальное наблюдение за исполнителем, оперативную адаптацию темпа, ритма и агогики под динамику и характер хореографии. Темп музыкального сопровождения определяется не только жанровыми признаками танца, но и индивидуальными особенностями конкретного

танцора, его техникой и интерпретационным стилем. В этой связи знание специфики классического танца, хореографических требований и методологических установок, применяемых в балетных училищах или профессиональных труппах, становится необходимым условием профессиональной компетентности концертмейстера.

Одним из ключевых направлений исследования концертмейстерского исполнительства выступает анализ специфики аккомпанирования вокалистам и инструменталистам, в особенности – в вокальном жанре. Данный вид ансамблевого взаимодействия предъявляет к концертмейстеру высокие требования, связанные с необходимостью глубокого понимания закономерностей вокального исполнительства. Джеральд Мур в своей книге «Am I Too Loud? Memoirs of an Accompanist» (1962) подробно анализирует роль концертмейстера в сопровождении вокалистов, акцентируя на необходимости внимательного слушания, интерпретации и взаимодействия с исполнителем, т.е. выделяя важность внимания на чувствительность концертмейстера к нюансам и динамике исполнения [3]. Следовательно, профессиональная деятельность концертмейстера в этом контексте требует овладения знаниями в области вокальной техники: особенностей звукоизвлечения, артикуляции, дыхательной поддержки, построения вокальной фразы и стилистических интерпретационных приемов. Освоение данных элементов обеспечивает возможность адекватной поддержки вокалиста, позволяя точно следовать за его агогическими изменениями, вариативностью темпа, нюансировкой и фразировкой. Ключевым здесь становится способность «чувствовать» исполнителя – его дыхание, интонационное и выразительное развитие музыкальной мысли, что является важнейшей составляющей ансамблевого единства. Особое место в профессиональной практике концертмейстера занимает умение транспонировать музыкальные произведения в рамках профессиональной необходимости. Транспонирование представляет собой не только технический навык, но и результат развитого музыкального мышления, слухового контроля и теоретической подготовки. Его успешное применение невозможно без интеграции интонационно-гармонического анализа и мгновенного реформатирования звуковысотной структуры произведения в новой тональности.

Концертмейстерская деятельность в ансамбле с музыкантами-инструменталистами обладает рядом темброво-динамических и технических особенностей, требующих от исполнителя индивидуализированного подхода к каждому виду инструмента. Особенности звукоизвлечения, диапазон, артикуляционные и штриховые возможности различных инструментов формируют специфический характер взаимодействия между концертмейстером и солистом, что требует от первого не только исполнительской гибкости, но и глубокого знания особенностей инструментального строя. Эффективное ансамблевое взаимодействие в подобном контексте предполагает умение достигать темб-

рово-динамического баланса, где звучание фортепиано органично интегрируется в звуковую ткань ансамбля, не подавляя, но и не теряясь на фоне солирующего инструмента. Для этого концертмейстер должен обладать знаниями в области исполнительских техник конкретного инструмента: понимать специфику звукоизвлечения, различать и применять штрихи, владеть информацией о характерных динамических пределах и выразительных возможностях каждого инструмента.

В рамках эмпирической части исследования нами были выделены и обоснованы критерии оценки уровня сформированности концертмейстерских умений у студентов с фортепианной подготовкой. К числу таких критериев отнесены: ритмическая устойчивость; ладовое и интонационное чутьё; развитые музыкально-слуховые представления, включая тембровый слух; объём и точность музыкальной памяти; двигательно-моторная координация и гибкость исполнительской техники; коммуникативная компетентность, выражающаяся в способности к музыкальному диалогу с партнёром; а также психологическая устойчивость, включающая навыки саморегуляции, управления сценическим волнением и использование невербальных средств взаимодействия в процессе исполнения.

В разработке диагностики уровней концертмейстерского исполнительства было предложено два основных критерия: «необходимости» и «достаточности». Критерий необходимости должен был определить тот уровень концертмейстерского исполнительства, который необходим для осуществления данной деятельности. Критерий достаточности должен был определить уровень концертмейстерского исполнительства, при котором можно со значительной степенью уверенности гарантировать его успешность.

К параметрам критериев необходимости и достаточности были отнесены следующие:

- объём знаний и сведений в области инструментального исполнительства (скрипка);
- интеграция знаний в практической работе с инструменталистами;
- ценностное осмысление и оценка музыкального произведения;
- объём сведений о стилевом пространстве музыки как вида искусства;
- личностно-ценностная позиция к концертмейстерскому мастерству;
- степень самостоятельности в постижении собственного музыкального текста и солиста-инструменталиста;
- владение интонационным, системным, аксиологическим, герменевтическим методами и приемами композиторской идентификации музыкального текста;
- самостоятельность, инициативность концертмейстера в создании исполнительской интерпретации музыкального сочинения.

В выявлении исходного уровня овладения учащимися 10 класса концертмейстерского мастерства в теоретико-методической подготовке в концертмейстерском классе (контрольная группа: 5 человек

(КГ); экспериментальная группа: 5 человек (ЭГ)), были использованы специальные задания. В качестве обязательного условия являлось самостоятельное освоение предложенных музыкальных сочинений без участия преподавателя. Для получения объективных данных были приглашены преподаватели и концертмейстеры с опытом работы, которые оценивали результаты методом экспертной оценки по % соотношению в баллах.

При анализе диагностирующих заданий, которые выполнялись учащимися в конце IV четверти занятий в концертмейстерском классе, для работы над музыкальными произведениями (2 сочинения, срок выполнения – 1 месяц) были поставлены *следующие задачи*:

- проанализировать сочинение, определить его жанр и особенности музыкального языка;
- определить к какому музыкальному стилю относится сочинение;
- предоставить исполнительскую версию;
- проанализировать с точки зрения будущего концертмейстера, какие моменты могут вызвать проблемные ситуации, и как их следует решать, то есть представить концертмейстерскую версию работы над данным сочинением.

Для анализа разработки исполнительской и концертмейстерской версии студентам были предложены следующие сочинения:

1. Дж. Аркадельт «Ave Maria»
2. А. Жубанов «Вальс»

В экспериментальном исследовании была использована десятибалльная система, по которой оценки выставлялись согласно параметрам и критериям диагностики уровней концертмейстерского мастерства, который определялся по трем направлениям:

- исполнительская версия музыкального сочинения, разработанная на основе технических и исполнительских навыков;
- осмысления сложных художественных, философских и культурных аспектов музыки;
- стилевая идентификация музыкального сочинения.

Были предложены исполнительские версии учащимися произведения казахского композитора А. Жубанова «Вальс», которое включено в программу по концертмейстерскому классу учащихся фортепианного отделения специализированных музыкальных школ. Произведение написано для фортепиано и скрипки. Фортепианная партия представляет собой особую сложность в техническом и художественном осмыслении. В первую очередь, очень важно обратить внимание на исполнение вступления произведения, которое по структуре выполняет роль настройки для солиста. Мелодическая линия проходит в октавном исполнении, которая требует слитного и певучего звучания, не разрушая легатность музыкальных фраз.

Отличительной чертой произведения является элемент вальсовости, т.е. предполагается легкость подачи аккомпанемента, но при её плотности фактуры. Партия солиста исполняется в среднем регистре и требует соблюдение соотношения звукового

баланса ансамблевой игры. Динамические указания композитора, в частности нюанса «форте» в партии фортепиано требует относительно не громкого звучания для сбалансированного звучания со скрипачом. Важнейшим приемом концертмейстерского мастерства является использование педали. Произведение по характеру исполнения несет легкое звучание, поэтому педализация требует деликатного и не глубокого нажима, из-за частых гармонических изменений в аккомпанементе.

В завершении прослушивания, нами проанализировано исполнение каждого учащегося по выработанным критериям. Не все учащиеся концертмейстерского класса добились самостоятельного и уверенного звучания. Учащиеся Н., С., Т. выполняли лишь свои пианистические задачи, не слушая инструменталиста, не чувствуя ансамблевой созвучности. Учащиеся В., Е., Г. не отрывались от музыкального материала, создавалось впечатление, что не в полном объеме изучен нотный текст. И лишь учащиеся Ф., М., И., Б. использовали свои знания, умения и навыки в исполнении произведения, сохраняя композиторскую интерпретацию и музыкальный стиль, а также один из важнейших аспектов концертмейстерского мастерства, как ансамблевое единство исполнения. В качестве работы концертмейстера применялся объем знаний в области инструментального исполнительства (скрипка), проявилось ценностное отношение к музыкальному тексту средствами достижения интонационного замысла композиторской идентификации музыкального текста; выявилась степень инициативности и самостоятельности в исполнении собственного музыкального текста и ансамблевое единство с солистом-инструменталистом.

Заключение

В результате проведенного анализа становится очевидным, что концертмейстерская деятельность представляет собой сложное и многогранное профессиональное пространство, требующее не только высокого уровня исполнительского мастерства, но и глубокой художественной осознанности. Концертмейстер выполняет не просто роль аккомпаниатора, а становится полноправным участником и организатором музыкального процесса, обеспечивая творческое единство между солистом и ансамблем. Очень важно отметить его функциональные особенности, которые выходят за рамки технической поддержки, а активно участвует в интерпретации музыкального материала, формирует стилистически точное и выразительное звучание произведения, а также адаптируется к особенностям различных исполнителей и коллективов.

В процессе предпрофессиональной подготовки обучающихся специализированной музыкальной школы в концертмейстерском классе имеет особое значение, приобретая педагогические подходы, ориентированные на развитие музыкального мышления, ансамблевых умений и способности к художественному взаимодействию. Обучение

в концертмейстерском классе способствует формированию таких качеств, как гибкость, эмоциональная эмпатия, музыкально-стилевое чутьё и способность к импровизации. Практическая часть исследования наглядно показала, что достижение высокого уровня концертмейстерского мастерства невозможно без самостоятельной работы над музыкальными произведениями, глубокого анализа партитур и осознания ансамблевого единства как ключевой художественной цели и требует постоянного профессионального роста, способности к адаптации и глубокого понимания музыкального искусства как части широкого культурного контекста.

Список литературы

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
2. Усенова А.К. Музыкально-стилевой подход и его реализация в теоретико-методической подготовке будущего учителя музыки в концертмейстерском классе: дисс. ...канд. пед. наук. – Алматы, 2008. – 119 с.
3. Moore G. «Am I Too Loud? Memoirs of an Accompanist». – 1962.
4. Орлова И. А. Особенности работы концертмейстера в классе домбры // Вестник «Өрлеу»-kst, 2020. – №2 – С.174-182.
5. Ильясова К. К. Становление народно-инструментального и профессионального исполнительства в Казахстане // Молодой ученый. – 2016. – № 5. (109). – С.14-16.
6. Утегалиева С.И. О высоте строя казахской домбры в современной музыкальной практике / Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение» // Вестник культуры и искусства. 2017 – №3 – С.234-241.
7. Мусапирова Ж. Т. О специфике работы концертмейстера в классах различных специальностей // Ежегодный Сборник молодых исследователей. – Алматы. – 2015.
8. Mussapirova Z. T., Kanapyanova G., Bultbayeva A. Z., Sultangaliyeva E. S., Amirova D. Z., Shabdenova D. R., Begembetova G. Z., Bykovskikh D. I.: Features Of The Professional Activity Of The Pianist-Concertmaster (On The Example Of Kazakhstan) - Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 17(6), 1-14. ISSN 1567-214x.
9. Утегалиева С.И. О высоте строя казахской домбры в современной музыкальной практике // Вестник культуры и искусства. – 2017. – №3. – С.234-241.
10. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине = *L'art de toucher le clavecin* / Франсуа Куперен; пер. с франц. и коммент. В. Привалова. — М.: Музыка, 1975. – 84 с.
11. Бах К. Ф. Э. Опыт изложения правильного способа игры на клавикорде = *Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen* / К. Ф. Э. Бах; пер. с нем. и коммент. И. И. Макарова. – М.: Музыка, 1978. – 192 с.